

CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO NORDESTE: MEMÓRIAS DE UM MODELO ESPACIAL

Magda Campêlo

Doutoranda pela Universidade de São Paulo, Arquiteta da Coordenadoria de Obras e Projetos e Membro Pesquisador do Grupo “Arquitetura, Urbanismo e Desenvolvimento” da Universidade Federal do Ceará.

magdacampelo@ufc.br

Resumo

A Reforma Universitária de 1968 é a culminância do projeto do governo federal para a modernização das instituições sob a égide da eficiência e racionalização do sistema de ensino superior. As universidades tiveram no *campus* o rebatimento espacial da reforma pretendida. Referenciados no modelo apresentado por Rudolph Atcon, consultor norte-americano para o Ministério da Educação, fruto de convênios entre os governos do Estados Unidos e do Brasil, o planejamento e o projeto dos *campi* universitários testemunham as realizações urbanas de arquitetos brasileiros, que tiveram a oportunidade de por em prática os preceitos do zoneamento (divisão por área de conhecimento), da hierarquização de vias de circulação (percursos periféricos e bolsões de estacionamentos para veículos e pedestrianização com passarelas cobertas), adoção de extensas áreas verdes que emolduram as edificações, caracterizadas por uma arquitetura modulada que pode ser tipificada segundo padrões funcionalistas que buscam unidade arquitetônica. No Nordeste, tais posturas racionalistas foram “aclimatadas e assumiram cores locais”. No final da década de 1970, o desenho desses espaços passou a ser questionado e a redução de recursos financeiros inviabilizou sua completa consolidação e comprometeu sua manutenção, prenunciando a decadência desse projeto apenas iniciado e de construção inacabada. Este trabalho tem como objetivo discutir as diretrizes arquitetônicas e urbanísticas dos *campi* das Universidades Federais do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará e da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, bem como suas situações atuais, contribuindo para o resgate da memória destes projetos de referências modernas. Este trabalho é parte do Projeto da Pesquisa de Doutorado.

Palavras-chave: *campus* universitário, urbanismo racionalista, racionalismo na arquitetura.

Abstract

The 1968 University Reform was the federal government's institutions modernization project peak moment under the themes of efficiency increase and rationalization of the superior education system. Universities had on campus space the reflection of the intended reform. Referenced in the model presented by Rudolph Atcon, U.S. adviser for the Ministry of Education, the result of agreements between the governments of the United States and Brazil, the planning and design of campus witness the achievements of urban Brazilian architects, who had the opportunity to give effect to the provisions of the zoning (division by area of expertise), hierarchy of routes (routes and peripheral pockets of parking for vehicles and Pedestrianization with covered walkways), adoption of green areas that frame the buildings, characterized by a modular architecture that can be typified according to patterns that seek functionalist architectural unity. In the Northeast, such attitudes were rationally “naturalized and turned into local colors”. In the late 1970, these spaces' design began to be questioned and the financial resources reduction made their complete consolidation impossible, compromising its maintenance, heralding the decline of this just begun and not yet finished project. This paper aims to discuss the Federal Universities from Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba and Ceará and the State University Rio Grande do Norte campi architectural and urban guidelines, as well as current situations, contributing for rescue of these modern reference projects. This work is part of the Research Project of a Doctorate.

Key-works: university campus, rational urbanism, rationalism on architecture.

CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO NORDESTE: MEMÓRIAS DE UM MODELO ESPACIAL

1. Introdução

O estudo e a preservação das criações do Movimento Moderno na arquitetura, urbanismo e manifestações afins são recentes e ações efetivas iniciam-se a partir da segunda metade da década de 1980. Os experimentos e reflexões que vem se desenvolvendo identificam o que preservar, conservar e restaurar tanto como o patrimônio arquitetônico de séculos anteriores.

Ações de valorização, por meio da documentação, reconhecimento e intervenção, buscam salvaguardar a memória e tanto quanto possível a integridade física desta produção, para garantir o respeito por seu significado cultural, histórico, estético e artístico.

Na inclusão de bens como patrimônio cultural do século XX, o urbanismo projetado no território físico das universidades federais do Nordeste, concebido na década de 1960 e implantado na década de 1970, ainda não referenciados com atributo de valor cultural, tem representação significativa, merecendo ações de registro e debates.

As diretrizes que norteiam a proposta urbanística nestes espaços físicos evidenciam os princípios do “Urbanismo Moderno”, fundamentadas na carta patrimonial conhecida como *A Carta de Atenas*, documento que resultou do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas, no ano de 1933.

Como manifesto urbanístico, *A Carta de Atenas*¹ prega a chamada *Cidade Funcional*, caracterizada pelas funções Habitar, Circular, Trabalhar, Cultivar o corpo e o espírito (CHOAY, 1965). Este rígido zoneamento funcional resulta em uma configuração física com separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, e hierarquização das vias de circulação (veículos e pedestres) propondo, no lugar do caráter e da densidade das cidades tradicionais, *uma cidade-jardim*, nas qual os edifícios se localizam em áreas verdes pouco densas.

Tais preceitos foram bastante difundidos por todo o mundo e por muitos anos nortearam os planos urbanísticos e intervenções em várias cidades, principalmente a cidade do século XX, após a 2ª. Guerra Mundial, quando se fez a reconstrução de muitas cidades européias.

No Brasil, o plano urbanístico de Brasília, elaborado por Lúcio Costa, é um exemplo clássico das idéias do Urbanismo Moderno, baseadas nos postulados da *Carta de Atenas*. Executado, constitui até os dias atuais em um dos seus maiores símbolos.

¹ *A Carta de Atenas* possui 95 recomendações que estão divididas em três partes: I) A cidade e a região (1 a 8); II) Habitação, recreio, trabalho e circulação (9 a 64) – ou seja, as quatro funções ou zonas da cidade; III) Patrimônio Histórico (65 a 70); Pontos de doutrina (Conclusão) (71 a 95). (RODRIGUES, 2001, p.89).

A corrente do Urbanismo Moderno irá se refletir no modelo físico proposto para as universidades brasileiras, que resulta na concepção espacial de *campus*, como resposta a ideologia presente no projeto do governo federal para a modernização destas instituições, intitulado Reforma Universitária de 1968 e instituído pela Lei da Reforma do Ensino Superior (Lei nº. 5540/68).

Construídos na periferia das cidades, em extensas áreas acima de 300 hectares, este modelo físico foi proposto pelo consultor Rudolph Atcon, norte-americano naturalizado, que prestou consultoria a partir da segunda metade da década de 1950, resultado de convênios entre os dois governos. Segundo Rodrigues (2001, p. 34), é *“fácil fazer a correspondência do modelo de Atcon com o modelo do urbanismo racionalista/funcionalista”*.

No Nordeste, instituições como a Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPb) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) elaboraram proposta de reestruturação física visando atendimento ao modelo espacial proposto.

Entretanto, as limitações financeiras (após o período do “milagre”) para o custeio e a manutenção das extensas áreas, edificações e dos serviços e infra-estrutura do *campus* (ALMEIDA, 1983) passou a ser questionado pelos arquitetos e demais técnicos vinculados ao planejamento físico, comprometendo a consolidação das propostas originais.

A hipótese que orienta o trabalho ora apresentado é de que as diretrizes urbanísticas adotadas no modelo espacial de *campus*, estão referenciados no zoneamento funcional do Urbanismo Moderno, e a conservação física deste patrimônio apresenta complexidade uma vez que as intervenções ao longo do tempo não consolidaram o projeto original. Questões podem ser colocadas: Como preservar a representação da memória atendendo as novas demandas institucionais? Como eleger o que deve, ou não, ser mantido e preservado? Enfim, todas essas questões permeiam ações sobre a preservação deste bem cultural imóvel urbanístico.

O presente trabalho tem como objetivo documentar e fomentar o debate sobre a preservação do urbanismo dos *campi* universitários do Nordeste.

1. A Reforma Universitária de 1968: um projeto de modernização

A Reforma Universitária de 1968 é o projeto do governo federal, implantado na ditadura militar, para o desenvolvimento das instituições de ensino superior no Brasil. Representa, sem dúvida, um dos marcos fundamentais do processo de modernização da universidade brasileira.

A década de sua implantação, 1960, foi marcada por grandes transformações. Dentre elas, destacam-se os movimentos estudantis universitários que eclodiam nos grandes centros do mundo. No Brasil, esta reforma universitária que ficou associada a 1968 é a expressão dessa

conjuntura mais ampla (BOMENY, 1994, p. 54), onde a sociedade se modernizava, mas a universidade não se adequava aos eventos em curso.

1.1 O Contexto

Naquela década, o País atravessava um momento histórico de grandes conflitos com as mudanças políticas implementadas no país a partir de 1964: a queda do Presidente João Goulart e a ascensão dos militares ao poder, assumindo o comando político do país. No âmbito da economia, o país herdava uma inflação desenfreada em consequência do desenvolvimento acelerado da década anterior.

No âmbito educacional, o ensino superior mostrava-se ineficiente e inadequado para atender a crescente demanda social por educação de nível superior e para acompanhar o processo de desenvolvimento econômico e a expansão industrial em marcha.

O projeto de ensino e pesquisa deveria ajustar-se às novas condições econômico-sociais, acompanhando a evolução do mercado de trabalho. Surgem os debates e reivindicações em torno das questões universitárias referente não apenas à estruturação e organização, mas também ao papel desempenhado pelos centros universitários dentro da sociedade brasileira em desenvolvimento (FÁVERO, 1977 apud BOMENY, 1994, p. 54).

As discussões ganharam foro social e estavam focados no aumento de vagas, visando à democratização do ensino superior; na ampliação e expansão dos cursos; na diversificação das funções do ensino superior e na qualidade do ensino oferecido.

O movimento reformista eclode com muita força, ampla mobilização de distintos segmentos da vida universitária e intensa participação dos estudantes. Os movimentos estudantis através da ação da União Nacional dos estudantes (UNE) organizaram seminários nacionais para discutir estas questões, interessado em sua democratização (OLIVERIA, 2005,p.102).

Ao modelo de escolas isoladas deveria suceder um projeto universitário com uma estrutura integrada, flexível, dinâmica e moderna, contrapondo-se ao de universidade segmentada pela justaposição de escolas profissionais, o qual caracterizava o ensino superior da época.

Com esta proposta, a criação da Universidade de Brasília (UnB), em 1961, surge como paradigma moderno para o ensino superior no Brasil. Foi projetada para atender às críticas e anseios do meio universitário. *“Deveria exercer papel fundamental no desenvolvimento econômico do país e em sua independência científica e cultural, formando a um só tempo cientistas e técnicos* (BOMENY, 1994, p. 57). Foi a primeira universidade a nascer de um plano definido, sem incluir faculdades profissionais pré-existentes.

Mas os debates que se sucederam naqueles anos são interrompidos pela ação da ditadura militar. A morte do estudante Edson Luís Lima Souto, morto pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, é seguida de manifestações e protestos em várias cidades do país. Os conflitos que se seguiram são marcados pela violência, pela censura e por uma intensa mobilização social.

Neste cenário, institui-se a reforma universitária do governo federal, fundamentada no Relatório do Grupo de Trabalho (GRTU) criado pelo Decreto 62.937 / 68 e implantada por força das determinações contidas pela Lei no. 5.540 de 28/11/1968.

1.2 A Reforma Pedagógica

A Reforma expressava na sua concepção o objetivo de colocar a universidade a serviço do desenvolvimento e promover a expansão do ensino superior, ajustando-a de forma imediata e funcional às demandas do mercado de trabalho, da economia nacional e da sociedade. Apresentava como metas básicas as idéias de eficiência e racionalização, das quais derivam as demais diretrizes do seu projeto como flexibilidade, expansão, integração e autonomia, princípios que deveriam nortear sua sistematização.

Várias medidas foram adotadas no sentido de transformar a universidade tradicional, segmentada pela justaposição de vários cursos, numa instituição moderna de caráter integrador, introduzindo uma nova matriz acadêmica. Dentre elas destacam-se:

- o fim do sistema de cátedras ou cadeiras como unidades básicas do ensino e pesquisa, substituídas pelo sistema departamental, que aglutinariam os docentes pertencentes às disciplinas afins (a departamentalização foi o elemento fundamental do projeto reformista, adotada com o objetivo de atender um maior número de alunos e buscar o relacionamento das diversas áreas do conhecimento em um único ambiente, o território da Universidade);
- a integração das várias áreas que desenvolviam ensino e pesquisa comum;
- o vestibular unificado;
- a criação dos assim chamados cursos básicos (primeiro ciclo) e profissionais (segundo ciclo);
- O sistema de créditos e o estabelecimento das matrículas por disciplinas, em substituição às tradicionais matrículas por série;
- A carreira do magistério e a pós-graduação (A carreira docente trouxe a necessidade de um novo planejamento físico das instalações universitárias, pois no lugar do professor horista da antiga escola superior, passou a existir o professor dedicado somente ao ensino e a pesquisa, o que significava maior permanência diária no território universitário. Isto significou a necessidade de novas exigências e instalações para o atendimento desta mudança);

Estas alterações estruturais repercutiu na forma de sua organização espacial, elegendo o **campus** como o modelo conceitual e físico capaz de oferecer condições desejadas para a criação de um ambiente propício a integração e convivência acadêmica em que se baseava esta nova forma de organização universitária.

2. Campus Universitário: o modelo físico-espacial da Reforma (1968)

A Reforma introduz-se o conceito de "universidade integral" a partir da concepção de uma instituição de total interligação com seu ensino, pesquisa e extensão a serviço de todas as carreiras oferecidas com uma administração central que atendesse a atividades e não a meras unidades. Estas unidades acadêmicas formariam um sistema composto por uma malha, cujas partes se integram de forma econômica e funcional.

Vários estudos (OLIVEIRA, 2005; RODRIGUES, 2001; ALMEIDA, 1983) apontam que o modelo espacial de *campus* nos moldes norte-americanos já estavam no ideário dos professores e alunos, advindos das experiências bem sucedidas do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1947, e da Universidade de Brasília, em 1962. Estes paradigmas serão reconhecidos pelo governo militar, que encontrando ambiente propício, passa a incorporar como o modelo espacial da nova organização ao ensino superior brasileiro.

Dentro dessa orientação, o *campus* universitário constituiria a base física necessária para permitir a viabilização desta nova proposta no âmbito educacional. Objetivamente, seria o local geográfico que abrigaria toda a estrutura física e dele derivando as propostas de ocupação e desenvolvimento no espaço arquitetônico e urbanístico.

Almeida (1983,pp.11 e 12) evidencia que as características do *campus* universitário se destacam "*pelas extensas áreas de sua propriedade, pela irregularidade de implantação dos seus edifícios em relação ao desenho da cidade, pela peculiaridade de sua arquitetura e, fundamentalmente pela localização distante dos centros urbanos e zona habitacional*". Denfende também, que a linguagem arquitetônica e urbanística do Movimento Moderno possibilitou a configuração deste modelo espacial.

Sem dúvida, a configuração física-espacial do modelo de *campus*, moldado ao longo das experiências brasileiras, encontra nos debates sobre a organização da universidade ambiente propício para responder ao ideal de modernização da educação superior. O caráter fundamental deste modelo físico parecia responder aos desejos de flexibilidade permanente de uso e de desenvolvimento, recetivo às modificações e à inserção de novos elementos.

2.1 *Campus*: um modelo modernista

Retomando os conceitos produzidos na *Carta de Atenas* que passou a orientar o planejamento espacial da Cidade Moderna a partir de quatro funções estruturantes do espaço - habitar, trabalhar, circular e recrear – podemos identificar por meio delas o paradigma moderno do modelo físico de *campus*.

Dentro dessa ótica racionalista, temos que estas funções além de estruturantes deveriam dar-se de forma setorizada no espaço, por meio do zoneamento. Os espaços deveriam ser articulados em extensas áreas, pois as dimensões estreitas das ruas e o estrangulamento dos pátios “*eram causadores de uma atmosfera tão prejudicial para o corpo, como deprimente para o espírito*” (RODRIGUES, 2001, p. 39). A circulação dividia-se em vias de tráfego lento para uso de pedestres e vias de tráfego rápido para uso de veículos.

Assim é que a configuração física-espacial das universidades tomou como partido os padrões urbanísticos propostos para o projeto da Cidade Moderna: setorização rígida das diversas funções, estrutura viária que privilegia o automóvel e o separa do pedestre e implantação do edifício em meio a extensas áreas isolado no terreno, que valorizava o edifício como obra de arte, onde paisagem e entorno procuram realçá-lo.

Como atesta Rodrigues (2001, p.40):

“O planejamento e o projeto do campus universitário serviu como palco de realizações urbanas racionalistas/modernistas. Os arquitetos fizeram deles a oportunidade de pôr em prática os preceitos do zoneamento, da modelação das vias setoriais de circulação, etc.”

De uma maneira geral, grandes áreas verdes, zoneamento por áreas de conhecimento e circulação periférica passou a ser uma espécie de “receita”. A implantação da Universidade de Brasília, em 1962, constitui o exemplo mais acabado de aplicação do novo ideário. “*Seu padrão de organização acadêmica, administrativa e física serviu de modelo para as universidades implantadas na década de 70*”. (MEC/CEDATE, 1984, p.11).

Definidos os padrões da morfologia urbana, foram também definidos os padrões da tipologia arquitetônica onde os edifícios são tratados como tema-destaque, grandes símbolos da cidade moderna. A linguagem dos edifícios apresenta princípios temáticos homogeneizadores (temas-base), capazes de serem reproduzidos, por meio do módulo espacial que promove a intenção de unidade arquitetônica.

Para consagrar este modelo de organização física, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras solicitou, em 1970, apoio do consultor Rudolf Atcon para elaborar um estudo, visando

orientar o planejamento integral do *campus* universitário, em “*prol de uma reforma administrativa integral*” (ATCON, 1970, p.7).

3. O Modelo Urbanístico de Atcon

Rudolph Atcon realizou, em 1965, um estudo sobre a universidade brasileira a partir de visitas às várias instituições do país. Suas idéias doutrinárias partiam do pressuposto de que a educação seria o ponto de partida para o desenvolvimento da América Latina.

A universidade teorizada por Atcon era uma instituição privilegiada capaz de reestruturar-se para cumprir sua função acadêmica e ainda garantir o suprimento do mercado de trabalho. Nesses moldes, coube a ele a incumbência maior de orientar a implantação de uma nova estrutura universitária objetivando rendimento e eficiência.

Era patente que para avançar no progresso era preciso investir na educação, o que representou naquele período desenvolver e criar condições para que o percurso entre a aprendizagem acadêmica e a utilização da aprendizagem fosse rápido e garantisse retorno em curto prazo.

Havia urgência na formação de uma mão-de-obra possuidora de alta capacidade profissional para o sistema tecnológico que se queria expandir, sinalizada para a necessidade de uma universidade utilitarista capaz de garantir formação de um potencial humano indispensável ao desenvolvimento e, ao mesmo tempo, “*ativo e integrado às responsabilidades e compromissos da cidadania e brasilidade*” (BOSCHETTI, 2007, p.224).

Atcon elaborou O *Manual sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário*, o qual nas palavras do autor visava “*caracterizar a universidade contemporânea e mostrar o caminho rumo à reestruturação da universidade tradicional ou em transição, para torná-la ‘intergra²’*” (ATCON, 1970, p.7). Tratava-se de um manual sobre o planejamento sistemático de um *campus* universitário, o qual o definia como

“*um local geográfico que reúne todas as atividades de uma universidade e as **integra** da maneira mais **econômica e funcional** num serviço acadêmico –científico coordenado e da maior envergadura possível, respeitadas as limitações de seus recursos humanos, técnicos e financeiros*”. (ATCON, 1970, p.7, grifo nosso).

Para o consultor, em oposição ao *campus* estava a cidade universitária, que numa só área geográfica representava a universidade tradicional, caracterizada pela união das unidades isoladas e dispersas, um mera aproximação dos edifícios que abrigavam autarquias independentes entre si.

² Atcon definia **Integral** uma instituição de total interligação de seu ensino, pesquisa e extensão a serviço de todas as carreiras oferecidas, sob uma administração central que atende a atividades e não meras unidades.

Integração, economia e funcionalidade evidenciam os princípios que deveriam nortear a filosofia *planejamento integral* do território universitário. O *campus* seria formado por um tecido único, solidamente integrado, flexível e funcional.

A área física a ser disponibilizada deveria girar em torno de 500 hectares, valor este advindo da sua experiência pessoal e a contratação de um “*especialista urbanista de campus universitário*” representava o primeiro passo para se chegar a um plano geral urbanístico que fosse também integral. Atcon, porém colocava que mais importante que este profissional era a garantia de que as premissas formuladas no *Manual* fossem seguidas de maneira rigorosa.

O **Plano Urbanístico** estava fundamentado pelos princípios da:

- **Zonificação**, classificada por área de conhecimento e que deveriam estar circunda pela criação de um “anel protetor” em torno do *campus*. Este item, por ser considerado prioritário no estudo urbanístico foi detalhado em capítulo separado.
- **Circulação**, classificada para atendimento **da periferia** (ligada às vias municipais); **das viaturas** no *campus*, **dos pedestres** (em vias assimétricas que, entre si, ligam a todos os edifícios e locais de congregação), **de transportes coletivos** e estacionamentos.
- **Estacionamento**, vinculado ao planejamento da circulação e zonificação. Deveria ser destinadas áreas individualizadas para o corpo docente, pessoal administrativo e corpo discente.
- **Nivelamento**, que deveria definir as áreas com desníveis a serem trabalhadas, conforme o estudo da zonificação.
- **Locais de Congregação**, caracterizadas por grandes extensões de áreas de modo a permitir a congregação da sua própria população
- **Parques e Praças**, aproveitando os recursos naturais e orientados por um projeto paisagístico.
- Um **Programa de arborização**, de forma a promover o embelezamento do campus, sem, no entanto, prejudicar as construções e respectivas atividades.
- **Instalação de iluminação Pública**, que deveria estar em conformidade com as diretrizes acima explicitadas, de maneira a atender toda a área do *campus*.

A **Zonificação**, como já mencionado, era considerada como o princípio mais importante do plano urbanístico, pois determinava a distribuição das áreas acadêmico-científicas, administrativas e de serviço sobre a totalidade do terreno.

Caracterizava-se por estar dentro de uma área protetora em torno de todo o *campus*, denominada de **anel protetor**, “*a fim de resguardar o campus de indesejáveis vizinhanças*” (ATCON, 1970, p.36); por orientar as áreas de expansão das construções, que deveriam ser horizontais e não

verticais, atendendo o princípio da economicidade, pela interdependência entre os setores acadêmico-científico que deveriam ser articulados de maneira funcional, econômica e lógica como forma de garantir a dinâmica do conjunto e sua efetiva utilização; e a orientação do *campus* que deveria obedecer às condições climatológicas, aproveitando luz e ventilação natural.

As áreas de **zonificação** estavam classificadas em setores, abaixo discriminados, de acordo com as áreas de conhecimento afins, e seu posicionamento eram definidos:

- a. **Setor Biomédico** – (BM), a ser implantado num canto do *campus*.
- b. **Setor Esportivo** –(ES), localizado no canto oposto ao Setor Biomédico.
- c. **Setor Agropecuário** – (AP), posicionado de um lado do setor BM.
- d. **Setor Cibernético** – (CI), entre os setores AP e ES.
- e. **Setor Artístico** – (AR), posicionado do outro lado do setor ES.
- f. **Setor Tecnológico** – (TC), entre os setores AR e BM.
- g. **Setor Básico** – (BA), posicionado no meio e entrelaçado com todos os demais; seus departamentos deveriam se distribuir conforme a posição de cada setor, para manterem sua proximidade máxima aos centros.
- h. **Setor Administrativo** – (A), a ser localizado na periferia do *campus*, do lado mais próximo à cidade, perto de uma via principal.

Os setores formavam uma malha articulada, seguindo a orientação da figura 1:

Figura 1 – Planta esquemática do *campus* com posicionamento dos diversos setores, rodeado pelo anel protetor.

(Fonte: Atcon, 1970, p. 38)

Em cada setor acima especificado, era ainda proposto o posicionamento das suas respectivas edificações, as quais se articulavam entre si. Ao final, o Plano apresentava todo o zoneamento, demonstrando o tecido compacto de um desenho único que representava uma zonificação “tão *integral*” que não seria possível se distinguir onde um setor acaba e o outro se inicia (ver figura 2).

Figura 2 – Planta esquemática do *campus* com posicionamento dos diversos setores e seus respectivos departamentos, rodeado pelo anel protetor, formando um tecido integrado.
 (Fonte: Atcon, 1970, p. 83)

O Plano indicava também a caracterização das edificações, as quais deveriam compor uma tipologia, que deveriam ser desprovidas de toda e qualquer monumentalidade, de composição horizontal e obedecer o princípio da flexibilidade, no que concerne sua utilização, redução, ampliação ou modificação, e o princípio da expansão interna de cada zona. Tais características deveriam refletir no baixo custo de sua execução.

A proposta da integração do *campus*, estava portanto, orientada por um rígido zoneamento funcional e por tipologias arquitetônicas que davam forma ao plano urbanístico. Com este modelo teórico as universidades partiram para a reestruturação da estrutura acadêmica, indicada pela Reforma Universitária, e seu respectivo modelo físico.

4. A implantação do modelo modernista no Nordeste

A partir da Reforma (1968), as universidades irão promover a reestruturação da sua base física, visando refletir a nova concepção do ensino. No Nordeste, as Universidades Federais do Piauí

(UFPi), do Ceará (UFC), da Paraíba (UFP), do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) irão formular suas respectivas propostas de adequação física.

4.1 *Campus* universitário: Universidade Federal do Piauí.

Com a criação da Fundação Universidade Federal do Piauí pela Lei nº. 5.538, de 12 de novembro de 1968 e a instalação da Universidade em 01 março de 1971, foi criada a Assessoria para Assuntos de Arquitetura e Urbanismo (AAUU), formada por técnicos da Universidade de Brasília (UnB), tendo como objetivo a execução do Plano Piloto da Universidade Federal do Piauí, buscando atender *“a urgente solicitação da implantação da Reforma Universitária, agregando em um Campus, unidades anteriormente dispersas não só geograficamente, como também didática e administrativamente”* (DIPRO - UFPi, 1981, p. 03). Estes serviços foram iniciados na Universidade de Brasília e concluídos em Teresina.

Em 1972, foi finalizado o *Plano Piloto do Campus do Ininga*, cujo nome deve-se a denominação secular do Planalto do Ininga, onde o mesmo se encontra localizado. A proposta urbanística apresentava uma configuração físico-espacial a partir do zoneamento funcional das áreas do conhecimento, áreas verdes (bosques e lago) e setor esportivo, abraçadas por anéis de circulação viária, conforme se constata na figura 3.

Figura 3 – Planta do *Campus* Ininga – Proposta do Plano Piloto (1ª. Proposta).

(Fonte: DIPRO - UFPi, 1981, p. 70)

O terreno para implantação do *campus* foi doado pelo Governo do Estado com área inicial prevista de 266.00.00 hectares, aproximadamente. Entretanto, com a posterior decisão de não mais desapropriar o restante da área previsto inicialmente foi necessário elaborar um novo plano com base na área existente de 151.00.00 hectares. O Plano Diretor que se seguiu reformulou a concepção inicial, resultando em uma configuração que elimina a proposta de núcleo central em forma circular, conforme se constata na figura 4, porém mantém as diretrizes do zoneamento funcional e do sistema viário hierarquizado.

Figura 4 – Planta esquemática do *Campus Ininga* – Plano Diretor (2ª. Proposta). Mantém-se o zoneamento funcional, porém sem a configuração circular central.
(Fonte: DIPRO - UFPI, 1981, p. 71)

O *Campus Ininga* vem recebendo ao longo do seu processo de consolidação, enquanto território universitário, intervenções no sistema viário principal, bem como na proposta de implantação das edificações. Nas figuras 5 e 6, podemos constatar que embora venha ocorrendo modificações, a configuração físico-espacial se mantém nas diretrizes gerais.

Figura 5 – Planta do Plano Diretor do *Campus Ininga* – 1991. O sistema viário foi alterado, criando novos acessos internos e bolsões de estacionamentos. O partido das edificações do núcleo central não foi consolidado, implantando-se outras tipologias arquitetônicas.
 (Fonte: Acervo Prefeitura do *Campus Universitário* - UFPi)

Figura 6 – Planta de Urbanização, agora denominado *Campus Ministro Petrônio Portela* – 2005. A planta apresenta novas edificações construídas e outras à construir, atendendo agora, ao Programa de Reestruturação das Instituições de Ensino Superior – REUNI, do Governo Federal.
 (Fonte: Acervo Prefeitura do *Campus Universitário* - UFPi)

4.2 *Campus* universitário: Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC), sediada na cidade de Fortaleza, foi criada em dezembro de 1954 e instalada em junho de 1955 na forma de autarquia educacional de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.

A Reforma (1968) foi determinante para proceder à sua reestruturação, considerando a necessidade de uma mudança no âmbito estrutural, funcional e física. Adotando o conceito de "campus", a UFC dá prosseguimento à elaboração do seu projeto, intitulado o "Campus do Pici", reconfigurando sua base física, que estava distribuída em três áreas distintas, denominadas "pólos" do Pici, do Porangabuçu e do Benfica e interligadas por vias de acesso (ver figura 7).

Figura 7 - - Planta de ocupação física da UFC em áreas distintas (1963).
A Faculdade de Agronomia, a Faculdade de Medicina e Administração Superior estavam situadas nos antigos "pólos" do Pici, Porangabuçu e Benfica respectivamente.
(Fonte: UFC - Plano Diretor -1980, p. 49 apud CAMPÊLO, 2005)

Com a nova proposta, procurando reformulá-la em uma mesma área de ocupação dentro do novo conceito, o *campus* se constituiria pelo conjunto das áreas do Pici e Porangabuçu, pois este último, atendendo o setor da área da saúde, já estava consolidado, o que demandaria então grande volume de recursos financeiros para remanejá-lo.

As características do estudo foram fundamentadas num zoneamento funcional com edifícios implantados em grandes espaços verdes e interligados por eixos de circulação hierarquizados, na área do Pici, conforme se pode visualizar nas figuras 8 e 9. Revelam uma proposta de desenho que evidencia a influência do urbanismo racional moderno, estruturado pelas áreas de trabalho, lazer, circulação e administração central - *core*.

Figura 8 – Planta de ocupação física – Proposta de zoneamento funcional das áreas acadêmicas – científicas, administrativas e de serviços sobre a totalidade do terreno e a localização do core. (Fonte: Plano de Desenvolvimento – UFC, 1966, p.155 apud CAMPÉLO, 2005)

Figura 9 – Universidade Federal do Ceará - Pici (década de 1970).
 Vista aérea: em primeiro plano, Centro de Ciências e eixos de circulação. Ao fundo: Centros de Tecnologia e Agronomia – zoneamento funcional. Vista superior à direita: Açude Santo Anastácio.
 O zoneamento proposto é delimitado pelas vias de circulação, configuração que se mantém atualmente. (Fonte: UFC – Superintendência de Planejamento Físico e Operações apud CAMPÉLO, 2005).

Entretanto, a proposta do *campus* composto apenas pelas áreas do Pici e Porangabuçu não se consolidou, permanecendo a configuração atual de um *campus* tri-partido composto pelas três áreas que compõem o conjunto: Área I – Pici, Área II - Porangabuçu e Área III – Benfica.

4.3 *Campus* universitário: Universidade Federal da Paraíba

A Universidade Federal da Paraíba (UFPb) foi criada em 1955 e começou a funcionar no ano seguinte como instituição da rede estadual de ensino. A federalização somente veio ocorrer em 1960. A integração física do sistema de unidades acadêmicas que compunham a Universidade foi iniciada já em 1965 com a materialização do seu território em terreno doado à UFPb em 1958, quando universidade estadual.

“O ‘*campus*’ começou a ser edificado à base de **Plano Piloto**, de autoria do arquiteto e professor Leonardo Stuckert Fialho, elaborado antes da reestruturação didático-administrativa da Universidade ”. (UFPb, 1972, não paginado).

A Reforma condicionou mudanças significativas no desenvolvimento da implantação do seu território, a qual, assim como as demais universidades, postulou a compatibilização da sua estrutura física com a nova organização acadêmica, no conceito de “*campus*”. Para dar prosseguimento, é elaborado um Plano Diretor, como instrumento orientador do modelo físico com o objetivo de formalizar uma organização didático-científica mais integrada, dentro de uma visão racional e econômica.

Nas diretrizes gerais reforçou os princípios da flexibilidade e expansibilidade, o aproveitamento das características naturais do terreno e das áreas verdes, a preservação da unidade da composição urbanística, de linhas predominantes horizontais, e a definição do sistema viário.

O estudo da “setorização”, apresentado na figura 10, buscava integrar as áreas zoneadas em administrativas, de ensino, de integração e de esportes. Estas seriam articuladas por meio de passarelas, as quais orientariam o fluxo de pedestres.

Figura 10 – Universidade Federal da Paraíba – Plano Diretor, 1972. Estudo do zoneamento do *campus*, integrando as áreas de administração, esportes, integração e ensino.

(Fonte: UFPb – Plano Diretor, 1972, não paginado).

O fluxo de veículos é proposto na forma de um anel periférico, dando acesso somente aos estacionamentos e bolsões, apresentado na figura 11. Indicava também o circuito dos transportes coletivos como prioritário.

Figura 11 – Universidade Federal da Paraíba - Plano Diretor, 1972. Estudo das vias de circulação de veículos e bolsões de estacionamentos. (Fonte: UFPb – Plano Diretor, 1972, não paginado).

Ao final, o Plano Diretor elabora uma planta geral onde está compatibilizado o zoneamento por áreas de conhecimentos afins, áreas verdes e o fluxo de veículos, pedestres e estacionamentos (ver figuras 12 e 13).

Figura 12 – Universidade Federal da Paraíba - Plano Diretor, 1972. Planta Geral do *Campus*: 1- Setor Administrativo; 2- Setor Cultural; 3 - Setor Esportivo; 4- Setor de Integração e Áreas Verdes; 5 – Setor de Ensino e Pesquisa articulados pelo sistema viário. (Fonte: UFPb – Plano Diretor, 1972, não paginado). A atual configuração do *campus* ainda se mantém nas linhas gerais, com extensas áreas verdes e a predominância do sistema viário principal (ver figura 14). Embora hoje, inserido na malha urbana da cidade e cercado por um dos lados de conjuntos habitacionais, a estrutura urbana mantém a da proposta original.

Figura 14 – Universidade Federal da Paraíba. Vista aérea do *campus*, 2008.
(Fonte: Acervo Prefeitura do Campus da UFPB.).

4.4 *Campus* universitário: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) originou-se da antiga Universidade do Rio Grande do Norte (URN), criada através da lei estadual, em 25 de junho de 1958, e formada a partir das faculdades isoladas e escolas de nível superiores já existentes em Natal. Com a federalização assinada em 18 de dezembro de 1960, passou a se chamar A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, funcionando em prédios distintos, situados em diferentes pontos da cidade (CARVALHO, 2005, p.57).

Com a Reforma Universitária (1968), reorganizou sua estrutura físico-espacial, no modelo de *campus*, marcando o fim das unidades isoladas e dando início a sua atual estrutura, que reuniam em um único território os cursos e departamentos. “A *idéia de centralização e integração vigente na época, também justificada pela diminuição de custos e racionalização na construção, fez os gestores optarem pela criação de um Campus Universitário Central*”. (SOUZA, 1999, p.197, apud CARVALHO, 2005, p. 59).

A proposta do plano inicial estabelecia um zoneamento em cinco zonas: administrativa, ensino/pesquisa, recreação, esportiva e serviços gerais formando um tecido integrado (ver figuras 15 e 16).

Figura 15 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Planta Geral do *campus* universitário, 1973. Proposta de ocupação das edificações, formando um tecido integrado. (Fonte: Acervo Superintendência de Infra-estrutura, 2009)

Figura 16 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Planta de zoneamento do *campus* universitário em cinco zonas, 1973. (Fonte: Acervo Superintendência de Infra-estrutura, 2009)

O sistema viário principal é proposto em torno da totalidade do terreno com a configuração de um anel protetor, conforme se visualiza na figura 17.

Figura 17 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Planta Geral do *campus* universitário, 1973. Evidencia-se a proposta do sistema viário central e bolsões de estacionamento. (Fonte: Acervo Superintendência de Infra-estrutura, 2009)

O traçado urbano do *campus* foi também condicionado pelas condições morfológicas do sítio, seguindo as curvas da topografia e segundo Carvalho (2005, p.71). Pode-se evidenciar a permanência das diretrizes gerais proposta no plano inicial do *campus* na figura 18.

Figura 18 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Vista aérea, 2009. (Fonte: Acervo Superintendência de Infra-estrutura, 2009)

4.5 *Campus* universitário: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, situada na cidade de Mossoró, foi criada pela Lei Municipal no. 20/68, de 28 de setembro de 1968, porém ainda nesta época com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Somente em 1997 é transformada em Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

Atendendo aos preceitos da Reforma, a então Universidade Regional do Rio Grande do Norte convida o arquiteto e engenheiro paraense Alcyr Meira para elaborar o plano diretor do *campus*. O arquiteto formulou o plano, adotando o zoneamento funcional das áreas de conhecimento afins, que se articula com o sistema viário periférico e os bolsões de estacionamento. O desenho urbano do *campus* resulta em uma tipologia linear e suas edificações predominam na paisagem árida pelo partido de edificações horizontais com o uso de materiais locais (ver figuras 19, 20 e 21).

Figura 19 – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Planta do Plano Diretor do *campus* universitário, 1973. Evidencia-se a proposta do sistema viário central e bolsões de estacionamento, os quais acessam os setores afins. (Fonte: Acervo UERN, 2009)

Figuras 20 (à direita) e 21 (à esquerda) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Vista das edificações. (Fonte: Acervo UERN, 2009)

5. Considerações

A Reforma Universitária de 1968, implantando o modelo de universidade centralizada, evidenciada pela existência do núcleo básico comum, pela profissionalização da carreira docente, pela institucionalização do regime de dedicação exclusiva e pela estrutura departamental, visando a integração dos diversos campos do conhecimento tem consequências que se manifestaram na forma urbanística e arquitetônica das instituições de ensino superior.

O modelo físico de *campus*, já incorporado no imaginário social, marcou fortemente o processo de reestruturação de inúmeras universidades, consagrando o modelo de organização institucional e física. Referenciado no Manual de Atcon, a configuração físico-espacial das universidades resultou em planos urbanísticos baseados no rígido zoneamento funcional, na hierarquização das vias de circulação e nas edificações implantadas em extensas áreas verdes, evidenciando os princípios da *cidade funcional* do Urbanismo Moderno.

Entretanto, o gigantismo do terreno e o financiamento da construção dos *campi*, como também sua manutenção, demandaram volumosos recursos financeiros que inviabilizaram sua materialização na totalidade proposta.

No Nordeste, as universidades que adotaram o plano urbanístico do modelo de *campus* geraram tipologias urbanísticas que mantêm as características gerais do sistema viário, das áreas verdes e do zoneamento, mesmo com a necessidade de alterações e readequações ocasionadas pelas novas demandas institucionais ao longo do tempo.

A complexidade das intervenções nestes territórios evidenciam que o debate preservacionista do patrimônio moderno urbanístico nos *campi* universitários carece ainda de pesquisa e aprofundamento para definição do critério de intervenção. A atuação do arquiteto no equacionamento das novas demandas e do reconhecimento como patrimônio cultural é fundamental para eleger o que deve ser mantido e preservado.

Referências Bibliográficas

ATCON, Rudolp P. *Manual Sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário*. [S.l.: s.n.], 1970. Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras Projeto CR-10-PE-5 / Código no III-4.

ALMEIDA, Jaime Gonçalves de. *Campus do Milagre: contribuição à análise dos Campus Universitário, implantados na década de 1970, tendo em vista a relação entre autonomia da instituição e a organização espacial*. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano) – Departamento de Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, 1983.

BOMENY, Helena. *A Reforma Universitária de 1968 25 anos depois*. In.: Revista Brasileira de Ciências Sociais, no. 26, ano 9, 1994. Pp.51-65.

- BOSCHETTI, Regina Vânia. *Plano Atcon e Comissão Meira Mattos: Construção do Ideário da Universidade Pós-64*. Disponível em http://www.histedbr.fae.inicamp.br/art_27.pdf. Acesso em 17/03/2009.
- BRAGA, Márcia. *Conservação e restauro – Arquitetura Brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.
- CHOAY, Francoyse. *O Urbanismo, utopias, e realidade, uma antologia*. Perspectiva; São Paulo, 1965.
- CAMPÊLO, Magda. *Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- CARVALHO, Sheila Oliveira de. *Análise Bioclimática como ferramenta para implementação do plano diretor do campus central da UFRN*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Tecnologia, Universidade federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.
- DIVISÃO DE PROJETOS – Universidade Federal do Piauí (DIPRO – UFPi). *Dez Anos de Atividades*. Teresina: DIPRO-UFPi, 1981.
- MEC/CEDATE. *Campus universitários: textos*. Brasília: CEDATE, 1984.
- OLIVEIRA, Joaquim Aristides de. *A universidade e seu território: um estudo sobre as concepções de campus e suas configurações no processo de formação do território da Universidade Federal do Ceará*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- RODRIGUES, Luiz Augusto Fernandes. *Universidade e a fantasia moderna – a falácia de um modelo espacial único*. Niterói: EdUFF, 2001.
- SOUZA, I. *Nova História de Natal: Lagoa Nova, um bairro nobre*. Natal: Diário de Natal, 16p. Fascículo 19. Projeto Ler, 1999.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPi. *Plano Diretor*. João Pessoa: Imprensa Universitária da Paraíba, 1972.